

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5732714>

УДК 377

ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

А.М. Соколенко,

заведующий механико-технологическим отделением

Н.Л. Бондарева,

преп. специальных дисциплин

Д.В. Степаненко,

мастер производственного обучения,

КГКП «Костанайский политехнический высший колледж» УОАКО,

г. Костанай

Аннотация: В данной статье раскрываются особенности дуального обучения, его преимущества. Рассматриваются возможности и перспективы дуальной системы в Республике Казахстан. Автором раскрывается дуальная система обучения как инновационный подход в организации целевой профессиональной подготовки, который предполагает согласованное взаимодействие образовательной и производственной сфер по подготовке специалистов. В завершении автором подводятся итоги по исследованию особенностей дуального обучения.

Ключевые слова: дуальное обучение, образование, студенты, исследование

DUAL TRAINING AS A SOCIAL PARTNERSHIP OPPORTUNITY

A.M. Sokolenko,

head of the mechanical and technological department

N.L. Bondareva,

teacher of special disciplines

D.V. Stepanenko,

industrial training master,

MSOPE "Kostanay Polytechnic Higher College" UOACO,

Kostanay

Annotation: This article reveals the features of dual education, its advantages. The possibilities and prospects of the dual system in the Republic of Kazakhstan are considered. The author reveals the dual training system as an

innovative approach to the organization of targeted professional training, which presupposes coordinated interaction between the educational and production spheres for the training of specialists. In conclusion, the author summarizes the study of the features of dual education.

Keywords: dual learning, education, students, research

Дуальное образование, которое в последнее время стало популярным в нашей стране, в последние годы не является инновационным продуктом, и многие европейские страны уже давно используют его в системе обучения на своих предприятиях. Тем не менее, важно заново проанализировать эту образовательную тенденцию, чтобы убедиться, что она соответствует казахстанским реалиям, с каждым днем все больше осознавая ее безусловную ценность.

Для Казахстана дуальное образование – это новая форма обучения, сочетающая в себе практическую и теоретическую составляющие профессионального образования.

Дуальное образование, начавшееся недавно, стало популярной темой. Такая актуальность связана с кризисом профессионального и высшего образования. Кризис в системе обучения в Казахстане не является чем-то необычным. Это связано с двумя основными причинами: долгое время учебные заведения технического и гуманитарного профиля руководствовались только образовательными стандартами, установленными государством. При этом потенциального работодателя не спрашивали, какого специалиста ожидать. Предприятия были приватизированы, и «университет (колледж) – производство» отношения были сломаны [1, с. 155].

К неоспоримым достоинствам дуального образования можно отнести следующие аспекты.

1. Дуальная система, судя по ее названию, основана на тесной взаимосвязи образовательных учреждений и бизнеса, первая отвечает за теоретическую подготовку студентов, а вторая – за учебный процесс для студентов в качестве практической составляющей.

2. Студенты, которые приобретают навыки и умения на предприятиях, одновременно вовлечены в определенный производственный процесс, поэтому после окончания учебы им не нужно адаптироваться к производству, они могут легко попасть на рынок труда.

3. Дуальная система хороша для предприятий, так как в результате обучения «на заказ» потребуется один и тот же персонал. Активно участвуя в образовательном процессе, предприятия могут корректировать его содержание, изменять учебную программу в соответствии с процессом технологической модернизации.

4. Важной особенностью дуального подхода к обучению является то, что в этом случае компания больше заинтересована в качественном обучении, чем образовательная организация. Поэтому производственные работники несут полную ответственность за организацию учебного процесса, контроль за деятельностью образовательного учреждения, контроль преемственности теоретической и практической подготовки студентов, которые будут приняты в качестве будущих сотрудников.

5. Дуальная система устраняет разрыв между студентами и выпускниками колледжей при посещении предприятий. Это связано с тем, что материально-техническая база учебных заведений обычно обновляется с большой задержкой. Предприятия постоянно модернизируют свое производство – появление новых технологий, производство нового оборудования и т.д.

6. Организация практической составляющей учебного процесса на предприятиях приводит к значительной экономии финансовых ресурсов, необходимых государству для закупки дорогостоящего оборудования в учебных заведениях (которое обычно используется зря и часто простаивает) [2, с. 13-14].

Приведенные выше аргументы в пользу дуального образования не оставляют сомнений и позволяют признать целесообразность его использования. Однако, несмотря на все это, наши образовательные организации и предприятия еще не готовы к масштабному переходу на дуальное образование. Таким образом, принимая обещание дуального образования «в основном», но, не желая работать, как можно скорее в контексте повсеместного внедрения декларативных и новых образовательных стандартов, это в ряде случаев за последние четыре года показало их несостоятельность.

1. Необходимо определенный переходный период, чтобы пересмотреть цели и задачи образовательных организаций, скорректировать их основную миссию.

2. Необходимо пересмотреть основы системы обучения в каждом структурном подразделении профессионального образования, установить точки соприкосновения образовательных организаций с конкретными предприятиями, определить распределение их полномочий.

3. Необходимо подготовить предприятия к работе в социальном партнерстве с организациями образования. При этом идеологически не только с точки зрения перспективы увеличения нагрузки всех видов, но и с точки зрения обучения – убедить промышленников и предпринимателей отказаться от права на «справедливые» кадры, с точки зрения государственности.

4. При принятии положительного решения об участии предприятий в процессе дуального обучения необходимо спроектировать и организовать специальные мастерские (производственные площадки), оснащенные всем необходимым, чтобы студенты могли проводить практику, что в дальнейшем может помочь им овладеть основными производственными навыками. Все заинтересованные стороны должны понимать, что без него невозможно привлечь студентов в производственный цех: должен быть цикл учебных и производственных занятий между теорией и реальным производством. Большой или компактный этот цикл зависит от ситуации, но опыт поддерживает ту же структуру учебного процесса.

5. Студенты могут быть допущены к производственному процессу на предприятии только на основании официального разрешения комиссии на каждого студента. В комиссию должны входить представители, как образовательной организации, так и предприятия. Образовательная организация оставляет за собой право контролировать общее руководство учебным процессом, которое осуществляется непрерывно на протяжении всего периода, выполнение студентами трудовых функций на предприятии. Однако, учитывая, что стажер будет входить в состав персонала во время стажировки, контроль над этим процессом будет ответственностью руководства предприятия.

6. Для успешной реализации социального партнерства в сфере дуального образования необходима переориентация, переподготовка (или обучение) педагогических кадров в образовательных учреждениях и персонала на предприятиях. Их основная задача – подготовить высококвалифицированных специалистов для конкретных профессий, умеющих работать с новыми технологиями и новым качеством.

При соблюдении вышеуказанных условий дуальное образование поможет решить многие проблемы в профессиональном образовании. Реализация принципов дуального образования станет возможной через социальное партнерство, направленное на максимальное согласование и реализацию интересов всех участников этого процесса. Только объединив их возможности с работодателями, можно провести модернизацию профессионального образования [3, с. 87-88].

Для форсированного индустриально-инновационного развития необходимо разработать форму договора о сотрудничестве и социальном партнерстве образовательных организаций региона с крупными предприятиями и перечень мероприятий, которые помогут удовлетворить потребности работодателя для квалифицированных специалистов.

1. Образовательные организации и социальные партнеры должны участвовать в разработке гибких модульных программ обучения для квалифицированных специалистов.

2. Необходимо увеличить долю опыта в учебных программах для развития профессиональных компетенций обучающихся. Для этого социальным партнерам необходимо совместно скорректировать учебные планы, рабочие программы в соответствии со спецификой конкретного дуального обучения.

3. Социальные партнеры должны выявлять и поддерживать талантливых студентов.

4. Для обеспечения качественного обучения и гарантированного трудоустройства необходимо заключение трехсторонних договоров между предприятием, образовательной организацией и студентом [4, с. 62-63].

Наши образовательные организации и предприятия еще не готовы к масштабному переходу на дуальное образование.

Таким образом, система дуального обучения – это инновационный способ организации целевого профессионального обучения, предполагающий гармоничное взаимодействие образовательного и производственного секторов для подготовки специалистов. Сегодня он обладает реальными практическими возможностями, поэтому необходимо полностью поддержать программу этого вида обучения и продолжить тесное сотрудничество с социальными партнерами.

Список литературы

[1] Всероссийская научно-практическая конференция «Дуальное образование: опыт, проблемы, перспективы» (Краснодар, 25 апреля 2019 г.) Материалы конференции – М.: Мир науки, 2019. [Электронный ресурс]. – URL: <https://izd-mn.com/PDF/29MNNPK19.pdf/>. (дата обращения: 15.10.2021).

[2] Сафонов А.А. Проектное и дуальное обучение в дистанционном образовании. – Москва, Юрайт. 2020. [Электронный ресурс]. – URL: <https://urait.ru/events/1425>. (дата обращения: 15.10.2021).

[3] Синицын Ю.Н. Дуальное обучение как часть постиндустриального образования. – М.: Мир науки, 2019. [Электронный ресурс]. – URL: <https://izd-mn.com/PDF/29MNNPK19.pdf>. (дата обращения: 15.10.2021).

[4] Ушаков А.А. Дуальное образование в интегративной макросреде профессионального образования. – М.: Мир науки, 2019. [Электронный ресурс]. – URL: <https://izd-mn.com/PDF/29MNNPK19.pdf>. (дата обращения: 15.10.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] All-Russian scientific-practical conference "Dual education: experience, problems, prospects" (Krasnodar, April 25, 2019) Materials of the conference –

М.: World of Science, 2019. [Electronic resource]. – URL: <https://izd-mn.com/PDF/29MNNPK19.pdf/>. (date of access: 15.10.2021).

[2] Safonov A.A. Project and dual education in distance education. – Moscow, Yurayt. 2020. [Electronic resource]. – URL: <https://urait.ru/events/1425>. (date of access: 15.10.2021).

[3] Sinitsyn Yu.N. Dual education as part of post-industrial education. – М.: World of Science, 2019. [Electronic resource]. – URL: <https://izd-mn.com/PDF/29MNNPK19.pdf>. (date of access: 15.10.2021).

[4] Ushakov A.A. Dual education in the integrative macro-environment of vocational education. – М.: World of Science, 2019. [Electronic resource]. – URL: <https://izd-mn.com/PDF/29MNNPK19.pdf>. (date of access: 15.10.2021).

© А.М. Соколенко, Н.Л. Бондарева, Д.В. Степаненко, 2021

Поступила в редакцию 19.10.2021

Принята к публикации 05.11.2021

Для цитирования:

Соколенко А.М., Бондарева Н.Л., Степаненко Д.В. Дуальное обучение как возможность социального портнерства // Инновационные научные исследования. 2021. № 11-1(13). С. 152-157. URL: <https://ip-journal.ru/>